

DORIVOR O'SIMLIKLARNING KLINIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Iskandarov Sh.T

Abduraxmanov Q.X

Xudayqulov Sh.X

Guliston Davlat Universiteti

Sirdaryo viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317585>

Annotatsiya. So'nggi paytlarda butun dunyoda obstruktiv sindrom bilan asoratlangan o'tkir bronxit bilan og'rigan yosh bolalar soni ortib bormoqda. Bronxial obstruksiya genезisida shilliq qavatning shishishi, yallig'lanishli infiltratsiya va gipersekretiya birlamchi ahamiyatga ega. Bronxospazm mexanizmi kamroq aniqlanadi. O'tkir obstruktiv bronxitni differentsial davolash usullari yaxshi ishlab chiqilmagan. Obstruktiv sindrom bilan og'rigan bolalarni reabilitatsiya qilishda dorivor o'simliklar – bargizub va qizilmiyaning klinik samaradorligi masalasini ko'rib chiqishga arziydi

Kalit sozlar: bolalar, obstruktiv sindrom, resabittatsiya, dorivor o'simliklar.

EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF MEDICINAL PLANTS

Abstract. Recently, the number of young children with acute bronchitis complicated by obstructive syndrome has been increasing all over the world. In the genesis of bronchial obstruction, mucosal edema, inflammatory infiltration, and hypersecretion are of primary importance. The mechanism of bronchospasm is less pronounced. Methods for differentiated therapy of acute obstructive bronchitis are not well developed. It is worth considering the issue of the clinical effectiveness of medicinal plants - plantain and licorice in the rehabilitation of children suffering from obstructive syndrome

Key words: children, obstructive syndrome, rehabilitation, medicinal plants.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Аннотация. В последнее время во всем мире увеличивается число детей раннего возраста с острым бронхитом, осложненным обструктивным синдромом. В генезе бронхообструкции основное значение имеют отек слизистой оболочки, воспалительная инфильтрация, гиперсекреция. Механизм бронхоспазма менее выражен. Методы дифференцированной терапии острого обструктивного бронхита разработаны недостаточно. Стоит рассмотреть вопрос о клинической эффективности лекарственных растений - подорожника и солодки в реабилитации детей, страдающих обструктивным синдромом.

Ключевые слова: дети, обструктивный синдром, реабилитация, лекарственные растения.

Заболевания органов дыхания являются одной из наиболее важных проблем в педиатрии, занимая ведущее место в структуре детской заболеваемости.

На их долю приходится от 70% до 90% всех случаев обращения за медицинской помощью, в зависимости от сезона года и возраста пациентов [1].

В последние годы во всем мире отмечается рост числа заболеваний легких, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции (СБО), хотя четких данных о его распространенности нет.

По данным В. К. Таточенко, каждый четвертый ребенок в возрасте до 6 лет переносит СБО, причем у более половины из них СБО имеет рецидивирующее течение [2].

Наиболее частыми причинами его развития служат инфекционные и аллергические заболевания.

Все пациенты с бронхообструктивными нарушениями нуждаются в комплексном обследовании для установления причины их развития.

Современные подходы к терапии больных с бронхиальной обструкцией должны быть дифференцированными и включать в себя обязательное использование бронхолитических и, по показаниям, противовоспалительных, антибактериальных, противовирусных, муколитических лекарственных средств[1].

В Республике Узбекистан заболевания органов дыхания являются актуальными из-за распространенности, смертности и хронизации процессов.

У детей до 5 лет довольно часто мы наблюдали синдром острой бронхиальной обструкции.

В настоящее время мы часто наблюдаем, как при обструктивном синдроме назначается антибиотикотерапия, хотя мы знаем, что в механизме развития обструктивного синдрома имеет значение фон, отёк, бронхоспазм и дискриния.

При этом клинически нарушение проходимости бронхов проявляется однотипно – экспираторной одышкой в виде шумного дыхания с форсированным удлиненным выдохом, вздутием грудной клетки и втяжением ее уступчивых мест, навязчивым кашлем, диффузными экспираторными, чаще свистящими, а также переменными влажными и сухими хрипами[1,2].

Обструкция особенно легко возникает у детей первых 3-х лет жизни в связи с анатомо-физиологическими особенностями легких [1].

Все основные объемы, ёмкости и параметры вентиляции легких у детей и взрослых в расчете на единицу длины тела одинаковы. Однако абсолютная узость мелких воздушных путей (терминальные бронхиолы новорожденных имеют всего 0,1 мм в диаметре, у взрослых – 0,5 мм), рыхлая слизистая оболочка, слабый мышечный и эластический каркас бронхов объясняют склонность детей первых лет жизни к развитию обструкции на фоне бронхитов любой этиологии.

Цель исследования. Целью нашего исследования явилась оценка клинической эффективности лекарственных растений – подорожника и солодки в реабилитации детей, страдающих обструктивным синдромом[3].

Лекарственными растениями которые в медицинской практике используются для лечения или профилактики (предупреждения) болезней людей или животных. Для лечения или профилактики болезней из определенных органов растений готовят лекарственные формы (настои, отвары, настойки, экстракты и другие), готовят лекарственные препараты фитопрепараты или получают чистые (или суммы) биологически активные (основные действующие) вещества и после из них готовят фитопрепараты. Для этой цели используют те органы растений, где больше накапливается биологически активных веществ и они называются лекарственным растительным сырьем. Растительным лекарственным сырьем может быть любой орган любого растения, где максимально накапливаются основные биологически активные вещества (БАВ): листья, цветы, вся

надземная часть трава, почки, плоды, семена, кора, корни, корневище, корневище с корнями, клубни, луковица и другие органы растений [4].

Материалы и методы

В аллергологическом отделении Областного детского многопрофильного медицинского центра Сырдарьинской области проведено обследование 35 больных детей в возрасте от 3 до 5 лет. Диагноз основывался на анамнестических, клинических, лабораторных, рентгенологических исследованиях.

Распределение больных детей по полу и возрасту

Возраст в годах	Мальчики	Девочки	Оба пола
3	9 (25,7)	7 (20,0)	16 (45,7)
5	10 (28,%)	9 (25,7)	19 (54,3)
Всего	19 (54,3)	16 (45,7)	35 (100)

*Примечание: в скобках приведены проценты (%)

Результаты и обсуждение

Результаты обследования позволили установить, что у наблюдаемых нами больных фоном для развития обструктивного синдрома явилась отягощенность по аллергическим заболеваниям -53 – 75%, диатезами – 18,5%, перенесенные гепатиты – 53,8% и другие, усугубляемая назначением антибиотикотерапии.

В лечении обструктивных синдромов на фоне базисной терапии с учётом биоритма и исключения облигатных аллергенов мы использовали настой подорожника с первых дней заболевания внутрь по возрасту и отвар солодки также внутрь по возрасту в течение 2-3 недель до еды. Выбор пал на эти лекарственные растения с учётом механизма действия (противовоспалительное, положительно влияющие на дренаж дыхательных путей, бактерицидное, а солодка также восстанавливает гормональный фон значимый для адаптации организма).

Выводы

Лечение бронхообструктивного синдрома у детей должно исходить из знания его этиологии.

Применение этих лекарственных препаратов позволило значительно повысить эффективность реабилитации детей с обструктивным синдромом: рецидивы обструкции резко снизились, проявления обструктивного синдрома протекали легче, состояние всех больных довольно быстро улучшалось. Препараты удобны в применении, хорошо переносятся детьми.

REFERENCES

1. Бородина, Г.Л. Современная технология медицинской реабилитации пациентов с пневмонией. Инструкция по применению/ Г.Л. Бородина, О.М.Калечиц, Н.В. Мановицкая, Г.К. Новская // г.Минск. –.№ 017-0311.- 24.06. 2011г. – 26 с.
2. Бронхиты у детей: пособие для врачей // Под ред. Таточенко В.К. - М., 2004.
3. Всемирная организация здравоохранения. Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ).- 2010.- с.395-404.
4. Кеммерих Б. Оценка эффективности и переносимости готовой комбинации сухих экстрактов травы тимьяна и корня первоцвета у взрослых, страдающих острым бронхитом с продуктивным кашлем. /Б.Кеммерих//.-РМЖ.- 2019. - №9.